

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NIZOMIY NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

ZAMONAVIY FIZIKA VA ASTRONOMIYANING MUAMMOLARI, YECHIMLARI, O'QITISH USLUBLARI

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami
2025-yil 17-18 aprel

TOSHKENT – 2025

[4] Xujanov E.B., Baratov J. Molekulyar fizika va termodinamika asoslaridan nostandart darslarni musobaqa shaklida tashkillashtirish metodikasi // Fan va jamiyat – Nukus, 2021 – № 1 (2-seriya).

[5] Хужанов Э.Б. Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, Тошкент, 2020. – 11 б.

OLIV TA'LIMDA FIZIKA FANIGA OID ZAMONAVIY BILIMLAR BERISH ORQALI TALABALARNI ILMIV YO'NALTIRISH

**Ametov Ruslanbek Aybekovich¹, Nurniyazov Paraxat Qoshqarbaevich²,
Asenbaev Muxamedrasul Adilbay uli¹**

¹Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti, Fiziologiya, biofizika va tibbiyotda
axborot texnologiyasi kafedراسи mudiri, p.f.b. PhD.,

²Qoraqalpoq davlat universiteti, Fizika fakulteti dekan muovini,

¹Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti, Fiziologiya, biofizika va tibbiyotda
axborot texnologiyasi kafedراسи assistent-o'qituvchisi

ruslan.physic@mail.ru

Annotatsiya

Ushbu maqolada oliy o'quv yurtlarida talabalarni ilmiy yo'naltirishga qaratilgan fizikani o'qitish usullari muhokama qilinadi. Talabalarda ilmiy tafakkurni shakllantirish va bilim saviyasini oshirishga xizmat qiluvchi o'qitishning zamonaviy yondashuvlari haqida so'z boradi. Maqolada o'qitish usullari va ta'lim natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadigan tasviriy materiallar mavjud.

Kalit so'zlar: Ilmiy yo'nalish, fizika, oliy ta'lim, o'qitish metodikasi, ta'lim natijalari.

Kirish. Fizika fanini o'qitish jarayonida talabalarni ilmiy yo'naltirish oliy o'quv yurtlarining muhim vazifasi hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim nafaqat bilimlarni egallashni, balki ilmiy tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilishga ijodiy yondashish ko'nikmalarini rivojlantirishni ham talab qiladi.

O'qitishning zamonaviy usullaridan foydalanish fizikani fan sifatida idrok etishni sezilarli darajada yaxshilash va talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatiga qiziqishini oshirish va yana muhim jihati olingan bilimlarni amalda qo'llash imkoniyati, bu talabaga tabiatning asosiy qonunlari va ilmiy tamoyillarni yaxshiroq tushunish imkonini beradi.

Olingan natijalar, taklif va tavsiyalar. Interfaol texnologiyalar va laboratoriya tadqiqotlaridan foydalanish talabalarni jarayonga jalb qilish, ilmiy

faoliyatga qiziqishlarini rag'batlantirish va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi [3].

Fizika – materiya, energiya va ularning munosabatlarini o'rganadigan fan sohasi. Fiziklar har doim ham qat'iy qadamlar to'plamiga rioya qilmasalar ham, ko'pincha ilmiy metodlar deb ataladigan sxematik tadqiqotlarga ergashadi. Tadqiqotchi yangi qadam tashlashi, ba'zi qadamlarni takrorlashi yoki qadamlarni butunlay o'tkazib yuborishi mumkin.

O'qituvchi va talaba o'rtasidagi ilmiy faoliyat ilmiy-nazariy bilimlar orqali shakllanib borishi kerak. Fizika sohasi yoki boshqa soha bo'yicha bo'lsin ilmiy qarashlar shakllanishi uchun eng avvalo fundamental nazariy bilimlarning yetarlicha bo'lishida va savolning, muammoning to'g'ri qo'yilishida hisoblanadi.

Tadqiqot davomida quyidagi metodlar qo'llanildi:

1. Adabiyotlar tahlili – fizika o'qitishning dolzarb yondashuvlari va ularning samaradorligini o'rganish.

2. Talabalardan savol-javob o'tkazish – o'qitish usullarini idrok etish va ilmiy yo'naltirish haqida ma'lumot to'plash.

3. Eksperimental tadqiqot - yangi o'qitish usullarini joriy etish va ularni keyinchalik an'anaviy usullar bilan taqqoslab tahlil qilish.

Oliy ta'lim tizimida talabalarning qiziqishlarini ilmiy yo'naltirish o'qituvchi ya'ni bekitilgan ilmiy rahbar va talaba faoliyatiga bog'lik.

Ilmiy tahlillar natijasida oliy ta'lim tizimi fizika fani darslarida ilmiy rahbar va talaba faoliyatida ilmiy yo'naltirishga bo'lgan fundamental model taklif qilindi (1-rasm).

1-rasm. Oliy ta'limdagi o'qituvchi va talaba faoliyatining ilmiy yo'naltirishganlikga oid modeli.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qitishning interfaol usullaridan, ya'ni guruhlarda ishlash, loyiha topshiriqlari va axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalarning fizika faniga qiziqish darajasini oshiradi. Anketalar shuni ko'rsatdiki,

talabalarning 70 foizi materialni tushunish va ilmiy fikrlashning rivojlanishi yaxshilanganligini qayd etdi.

Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, fizika o'qitishning an'anaviy usullari ko'pincha talabalarda ilmiy yo'nalishni shakllantirishga yordam bermaydi. Interaktiv, izlanishga asoslangan yondashuvlar talabalarni fanni tushunishning yangi darajalariga olib chiqadi, tanqidiy fikrlash va ilmiy izlanishni rivojlantiradi. Zamonaviy dunyoda fizikaning dolzarb muammolarini muhokama qilish talabalarni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi [1].

O'qitishning zamonaviy usullarini integratsiyalashgani talabalarda fizika va ilmiy ishlarga qiziqishni rivojlantirish imkonini beradi. Fizikani tadqiqotga e'tibor qaratgan holda o'qitish talabalarga real hayotdagi ilmiy loyihalarda ishtirok etish istiqbollari beradi, bu esa o'rganishni yanada mazmunli qiladi va ularni fan sohasida yanada rivojlantirishga undaydi [2].

Xulosa. Oliy o'quv yurtlarida fizika o'qitishning zamonaviy metodlari orqali talabalarning ilmiy yo'naltirilganligi murakkab masalalarni yechishga tayyor malakali mutaxassislarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Ta'lim strategiyalarini yangi texnologiyalar va yondashuvlarni hisobga olgan holda moslashtirishni davom ettirish muhim, bu esa fizika sohasidagi bo'lajak tadqiqotchilarni yuqori sifatli tayyorlashni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

[1] Ametov R.A. Яримўтказгичлар физикасини ўқитишни интерфаол технологиялар асосида шакллантириш // Ўзбекистон Республикаси Куролли кучлари Академияси. “Курсантлар касбий фаолиятни эгаллашида табиий ва аниқ фанларнинг ўрни” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. –Тошкент, –2020. –Б. 34-38.

[2] Shermuxammedov A.A., Eshqulov M.U., Qushakov Sh.D. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining fizikani o'qitishdagi o'rni // “Raqamli energetika tizimini yaratishning istiqbollari, muqobil energiya olishning muammolari va yechimlari-2023” Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasining ilmiy maqola va tezislari to'plami. Jizzax politexnika instituti, 2023 yil 19-20 may, – B. 614-616

[3] Ametov R.A., Ismaylov B.K., Bijanov A.K., Nurniyazov P.K. Fizikadan sabaq beriwde elektron talim resurslarinan paydalanıw arqalı pedagogikalıq maqsetlerdi tuwrı baǵdarlaw // Бердақ номидаги қорақалпоқ давлат университети. Физика фанининг техника соҳасидаги тутган ўрни Республика илмий-амалий конференция материаллари. –Нукус, 2021. –Б. 341-343

Alayev A.A.	289
O‘QUVCHILARDA ILMIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA BROUN HARAKATI VA DIFFUZIYANING METODIK AHAMIYATI	295
Almatova Ra‘no Matqosimovna ¹ , Xujanov Erkin Berdiyevich ² , G‘afforova Shaxnoza Fattoyevna ³	295
OLIIY TA‘LIMDA FIZIKA FANIGA OID ZAMONAVIY BILIMLAR BERISH ORQALI TALABALARNI ILMIY YO‘NALTIRISH	298
Ametov Ruslanbek Aybekovich ¹ , Nurniyazov Paraxat Qoshqarbaevich ² , Asenbaev Muxamedrasul Adilbay uli ¹	298
FIZIKA FANINI O‘QITISHDA WORLDWALL.NET PLATFORMASIDAN FOYDALANISH	301
Amirov Sarvar Erkin o‘g‘li, Jalolova Kamola Eralijon qizi, Maxmudov Islomxon Nasibxo‘ja o‘g‘li.....	301
ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA METEORITLARNI TADQIQ QILISH	304
Avezova S.I., Qo‘shboqova D.M., Boymurodova O.E., Jamolodinova O.A	304
BO‘LAJAK FIZIKA O‘QITUVCHILARI EKSPERIMENTAL KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING IMKONIYATLARI	307
A.A.Axmedov ¹ , L.Sh.Bozorova ²	307
YANGI INNOVATSION YONDOSHUVLAR ORQALI FIZIKA DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH	312
Axmedov Yakub Abdumalikovich ¹ , Karimov Xasan Narzullayevich ² , Turdiyev Salomjon Yusubovich ³	312
INNOVATSION O‘QITISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI	315
Barnoqulova Barchinoy Turg‘unovna ¹ , Matqilichov Dilshat Yusuf o‘g‘li ¹ , Sherdanov Chori Tangriyevich ²	315
ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA ENERGIYA SAQLANISH QONUNINI O‘QITISH	317
Barotov Muslimboy Usmonovich ¹ , Soliyeva Muxlisa Maxmudjon qizi ²	317
FIZIKA VA ASTRONOMIYA FANLARINI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNING AHAMIYATI	322
Barotov Muslimboy Usmonovich ¹ , Soliyeva Muxlisa Maxmudjon qizi ²	322
TABIY FAN O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA INNOVATSION YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH METODIKASI	325
D.A.Begmatova ¹ , B.A. Yakubova ²	325
SUN‘IY INTELLEKT YORDAMIDA MUAMMOLI TA‘LIM METODIKASI	328
Boymirov Sherzod Tuxtayevich,.....	328
MEXANIK ENERGIYA TURLARI MAVZUSINI O‘QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH	331
Bozorov Hasan Nematovich, Ismatova Marjona	331
IDEAL GAZ HOLAT TENGLAMASI VA IZOJARAYONLAR MAVZULARIGA DOIR MASALALAR YECHISH NAMUNALARI	335
Butayev M. A.,.....	335
BIOFIZIKA FANI VA UNING TA‘LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI	339
Buzrukov To‘lqin Omonovich ¹ , Xudayberdiyev Botir Abduraxmonovich ²	339